

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В XIX ВЕКЕ

Психомахова Аминат Рашидовна¹

¹Кандидат исторических наук, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение департамента здравоохранения города Москвы "Медицинский колледж № 5", Нахимовский проспект 4-а, Москва, Россия, E-mail: 17092003b@gmail.com

Аннотация

В статье рассматриваются особенности развития сельского хозяйства на территории Северного Кавказа и политика Российской империи по управлению территориями в XIX веке. Также исследуются причины интеграционной политики проводимой царизмом на Кавказе. Особое внимание уделяется основным направлениям агропромышленного развития региона.

Ключевые слова: правительство, царизм, Кавказ, дореформенный период, крестьяне, земледелие, переселение.

I. ВВЕДЕНИЕ

Сегодня активно осуществляется перестройка сельскохозяйственного комплекса в Российской Федерации, возрастает роль историко-экономических и историко-политических исследований, признанных оценить прошлый опыт и использовать рекомендации в новых условиях. Современным политикам необходимо учитывать опыт российских администраторов первой половины XIX века. Незнание особенностей Северного Кавказа приводит к ошибкам в современной политике в данном регионе. Нестабильность в регионе обусловлена управленческими и экономическими просчетами. Реалии современной жизни подтверждают необходимость создания такой модели управления которая даёт возможность реализации стратегии хозяйственного освоения региона.

II. МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Методологические основы исследования базируются на принципах историзма, объективности и комплексности, применение которых позволило воссоздать целостную картину политики в области сельского хозяйства царского правительства на Северном Кавказе в дореформенный период. Включение Северного Кавказа в состав России наперекор имперской политике в исследуемом регионе имело прогрессивное значение. Были созданы благоприятные условия для безопасности и ускоренного развития экономики края, что способствовало сближению с русским этносом.

В начале XIX века на Северном Кавказе произошли заметные изменения в расселении народов. «Все цифры, которыми обозначали кавказское население - писал Ф. Ф. Торнау - брались приблизительно и, можно сказать, на глаз», так как, «по понятиям горцев, считать людей было не только бесполезно, но даже грешно, поэтому они, где можно было, сопротивлялись народной переписи или обманывали, не имея возможности сопротивляться». Не маловажную роль сыграли эпидемические болезни, междоусобицы и продажа людей в Османскую империю, что привносило изменения в численность населения.

В первой половине XIX в. увеличиваются площади под посевы зерновых. Повсюду расчищались леса, и на огромных площадях засеивались поля, орошаемые искусными каналами. Преобладающими культурами в равнинной части были озимая пшеница, кукуруза, ячмень, просо и др. Производимый здесь хлеб шел не только на внутреннее потребление, но и вывозился на продажу в другие районы.

Среди сельскохозяйственных культур в первой половине XIX в. увеличился удельный вес посевов кукурузы и пшеницы. Кукуруза и пшеница вызревали на высоте до тысячи метров над уровнем моря. Учитывая ранние заморозки горцы выводили подходящие для климатических условий сорта хлебов: морозоустойчивые семена пшеницы, либо скороспелые и засухоустойчивые сорта. В нагорной и высокогорной частях основными злаками оставались ячмень и рожь. Несмотря на труд, затрачиваемый горцами для повышения урожайности она была не велика. Пахотные орудия имели много общего. Население равнинной части обрабатывало землю плугом, в который впрягали три-четыре пары волов. В горной части для вспашки использовали легкий горский плуг, сделанный из дерева с железным лемехом. Вспашка получалась неглубокой, плуг рыхлил только верхний слой почвы. Пропалывали посевы лопаткообразной мотыгой или выдергивали вручную сорняки. Жатву производили серпами, изготовленными местными кузнецами. Косили самодельными косами и скирдовали деревянными вилами. Молотили на утрамбованном току, на который складывались колосья. Просушка проса делалась толчеями. Деревянными лопатами сгребали зерно.

Увеличилось количество садов: стали выращивать сорта плодов, завезенные из других мест. У адыгов садоводство было развито в ущельях Хосты, Кудепсты и Аше, в верховьях Шахе. Адыги применяли особый способ разведения плодовых пород путем прививки дикорастущих плодовых деревьев черенками культурных плодовых растений. В Кабарде насчитывалось несколько десятков крупных садов. И.В. Мичурин отмечал богатство черкесских садов, считая дикие заросли плодово-ягодных растений Адыгеи ценным материалом для селекционеров. В Осетии садоводство получило развитие в районе Алагира. Садоводство велось террасным способом и требовало особого труда нескольких поколений. Сады были и в нагорных районах.

В районе Дербента были посажены новые сады, где выращивали груши, сливы и другие деревья, привезенные из Крыма, разводилась мушмула. Русское правительство, заинтересованное в развитии отечественного виноделия привозило лучшие сорта из Крыма и Европы. Особое развитие виноградарство получило в районе Кизляра, в долине р. Псезуапс, округах Вардана и Сочи. Также заметное развитие получило огородничество: лук, чеснок, морковь, редька, фасоль и др.

Происходило быстрое развитие хлопчатобумажной промышленности России, где в качестве красителя употреблялась и кавказская марена, стало быстро развиваться мареноводство. У нас нет данных о масштабах производства, но мы можем судить по размерам вывоза: в 1807 г. из Дербента вывозили 6-7 тыс. пудов марены, в 1845 вывезли 80750 пудов, а в 1860 г. – более 134980 пудов. Для текстильной промышленности России в 1833-1839 г.г. кавказская администрация поощряла в Дагестане посев выписанных семян хлопчатника длинноволокнистого (американских и египетских) сортов. Также правительство было заинтересовано в увеличении производства на Кавказе шафрана, в Кизляр было вывезено 1000 луковиц, которые посажены в казенном и нескольких обывательских садах. Они хорошо принялись и уже собрано от них несколько пудов шафрана, который мало уступал лучшему Европейскому. Развитие получило табаководство, здесь же разводили чай.

Животноводство на Северном Кавказе являлось основной отраслью хозяйства. Способ ведения зависел от природных условий. Жители равнинной и предгорной зон занимались разведением крупного рогатого скота, у населения нагорной зоны было развито овцеводство. На Кавказе сложились своеобразные системы: у адыгов - отгонная со стойловым содержанием зимой; у народов Дагестана, Чечено-Ингушетии и др. - отгонно-пастбищная система. Следует отметить, что у каждого народа были свои скотоперегонные дороги с источниками воды и местами отдыха. Отгонная система была сопряжена с большими трудностями: изнурительные переходы, необходимость аренды зимних пастбищ, заготовка корма и наличие корма для овец. Несколько хозяйств объединялись для перегона скота в так называемые организации «кош».

Особое развитие получило коневодство, к середине XIX века в Кабарде имелось 192 конных завода, большую популярность имели заводы П. Коголкина, Б. Абезиванова, М. Аджиева, А. Атажукина. Коневодство приносило большие прибыли, так как лошадь с клеймом кабардинских коннозаводчиков пользовалась большой популярностью не только в России но и за рубежом. Горцы проявляли заботу о чистоте породы, каждая лошадь имела тавро, свидетельствующее о ее происхождении из определенного табуна.

Обилие медоносных растений располагало к занятию пчеловодством. Мед и воск использовали в домашнем хозяйстве населения. Мед отличался хорошим вкусом и целебными свойствами. Воск ценился еще дороже. Поэтому мед и воск были важной статьёй вывоза и «допускаемыми к бесплатному меновому торгу». Пчел содержали в ульях-плетенках, на сапетки одевали шапочки-крышки из камыша или обмазывали глиной. Когда в сапетке выводилась молодая семья, ее старались отсадить, для чего использовался особый сачок. Осенью сильные семьи оставлялись на племя, а слабых выкуривали серой, чтобы добыть мед. Большинство ульев принадлежало местным феодалам.

В первой половине XIX в. повысилось заселение степного Предкавказья русскими и украинцами. Правительство осознавало, что без экономического освоения богатых южных земель невозможно удержать за собой этот край. Заселение земель проводилось казачеством и различными категориями крестьян. На Кавказской линии было уже 8 казачьих полков и одна горская команда. За 1825-1827 гг. было переселено 11 станиц, к 1830 г. уже 15 новых станиц. По положению от 30 сентября 1832 г., из внутренних губерний России на Кавказскую линию разрешалось переселяться казенным крестьянам у кого наделы были меньше 5 десятин на душу. К январю 1833 г. было переселено 30 сел.

Несмотря на закон «О награждении нижних чинов регулярных войск Кавказского Корпуса за поимку беглых крестьян», согласно которому «за поимку беглых награждение по 10 рублей ассигнований за каждого пойманного, распространить и на нижних чинов регулярных войск Кавказского Корпуса, с обращением сих денег, когда откроют пристанодержатели», крестьяне должны были быть возвращены прежним своим помещикам,

Но учитывая слабо заселенность края, правительство оставляло беглых на новых местах поселения и выдавало владельцам рекрутские квитанции. Часто казачьи старшины скрывали беглых от местной власти, и использовали их как рабочую силу. Переселение государственных крестьян носило добровольный характер, так как большая часть крестьян была ущемлена в земле и вынуждена была искать пристанища на Северном Кавказе покидая родные места. В 1840 г. в регионе уже было 41 казенное селение.

Царское правительство раздачей земли дворянам пыталось создать себе опору. Заселение помещиками должно было произойти в течение 6 лет. Правительство не заботилось о судьбе переселенцев. Оно охраняло интересы прежде всего господствующих классов. Переселенцы были нужны только как материал для расширения и освоения присоединенных земель. На западном Кавказе горское население было лишено большей части земель.

По проекту «О заселении предгорий Западного Кавказа», разработанному в 1862 г. на площади 1360 тыс. десятин, намечалось поселить в течение 6 лет 17000 казачьих семей, но к концу 70-х годов только в одном Баталпашинском уезде (в него входили черкесские, карачаевские, абазинские и ногайские аулы) под казачьи станицы правительство отвело более 1100 тыс.десятин, кроме этого 900 тыс.десяти оставлено казне, 200 тыс. десятин роздано русским и горским дворянам и только 200 тыс. десятин – не войсковому населению.

Царизм в целях «замирения» непокорных горцев давал большие обещания. Так, в 1859 г. наместник Кавказа князь Барятинский, особо доверенное лицо Александра II, торжественно обещал чеченскому народу: «Все земли и леса на плоскости, где жил чеченский народ до возмущения 1839 г., будут отданы вам в вечное владение, исключая тех, которые заняты под укрепления с принадлежащими им покосными землями».

В течении 1863-1869 гг. в Урупском и Заленчукском округах Кубанской области из общей площади 464 тыс. десятин в наделы аульным обществам отведено 136 тыс. десятин, горским феодалам 107 тыс.десятин, офицерам и чиновникам -136 тыс. десятин, русским поселенцам и немецким колонистам – 60 тыс. десятин и 10 тыс. десятин составили запасной участок.

Земли на плоскости отводились аулам на общинном праве с различной нормой наделов по аулам. Достаточной нормой земельного надела на плоскости, где население занималось земледелием царские администраторы считали 5 десятин удобной на душу мужского пола. Формально выше этой нормы получали аулы Кабарды – по 36-41 десятин на двор, на Кубанской равнине – по 9-12 десятин на мужскую душу, назрановские ингуши – по 14,3 дес. На двор (62 тыс.десятин на 4 295 дворов).

У осетин только отдельные аулы получили 5-десятичную норму, некоторые аулы имели очень малые наделы. Разница в наделах по аулам колебалась от 3,9 до 14,9 дес. Значительная часть земли была получила горской знатью. Большинство участков, отводимых для аулов не всегда получали пригодные земли для выпаса скота - каменистые склоны, пахотной земли приходилось всего по 1,25-2,5 десятин на мужскую душу. К примеру, из всей площади Кабарды только 32% была пригодна для пахоты и 55% под сенокос и пастбища. Самые лучшие земли получили частные владельцы. Переложно – залежная система земледелия требовала больше чем 5 десятин, полагаемой по норме. Очень часто это приводило к многочисленным жалобам аульских обществ.

В результате аграрной реформы многие горские общества получили очень мало земли и вынуждены были перейти к новому методу землепользования - аренде.

Значительным был вклад в хозяйственное освоение северокавказских земель русским казачеством. Казаки заимствовали у местных народов сельскохозяйственный календарь, сорта злаков, способы возделывания почвы. Глубокая вспашка требовала замены сохи на тяжелый плуг, при пахоте быки заменяли лошадей. Совершенствовались и многие другие сельскохозяйственные орудия. Количество высева хлеба в Предкавказье увеличивалось из года в год. Одно из ведущих мест в производстве зерна принадлежало государственным крестьянам Ставрополя, «чему благоприятствовал как сбыт хлеба, щедро вознаграждающий труды земледельца, так и умножение рук от переселения казенных крестьян из внутренних губерний». Наличие большого количества свободных земель приводило к тому, что широко использовалась система, когда после 2-4-разового использования земельные участки забрасывались «для отдохновения» на 8-12, даже 15- 20 лет, удобрения практически не применялись. Леса истреблялись, что вело к обезвоживанию почвы. Периодические засухи и суховеи, налеты саранчи приводили нередко к неурожаю и голодовкам беднейших слоёв крестьянства.

Посевные площади из года в год увеличивались, например на Ставрополье с 1803 по 1849 г. увеличилось хлебо-производство в пять раз. Северокавказский скот и лошади ценились во внутренних губерниях России, поставлялись на нужды войск, расположенных на Кавказе, служили предметом торговли с горцами, частично вывозились за границу.

В Предкавказье выращивались капуста, лук, огурцы, свекла, морковь и другие овощи. Разводились фруктовые сады. Основная часть овощей и фруктов шла на удовлетворение собственных потребностей, часть — на продажу на внутренний рынок.

Значительное развитие садоводство и огородничество получило в Черномории, чему способствовали мягкий увлажненный климат и отличная черноземная почва. В Екатеринодаре был основан питомник из 25 тыс. кустов виноградных лоз и 19 тыс. фруктовых деревьев из Крыма. Такой же питомник в Ставрополе. В Черноморском войске было положено начало развитию табака, кунжута. Постепенно внедрялся картофель, но медленно, низкие урожаи объяснялись плохой обработкой. Производство шелка-сырца на Северном Кавказе хотя медленно, но возрастало из года в год. Разведением тутовых садов (для шелкопрядения) были заняты казенные и помещичьи крестьяне, казаки Кавказского линейного и Черноморского казачьих войск. Особую популярность имел шелк из имения помещика А. Ф. Реброва, его продавали в Москве и на Нижегородской ярмарке. В целом шелководство развивалось слабо, за период с 1801 по 1840 гг. было получено только 8220 пудов шелка-сырца. В Кизлярском уезде среди казаков и отдельных помещиков были попытки в разведении хлопка если в 1802 г. получено свыше 60 пудов хлопка то в 1855 - 234 пуда.

Заметное развитие в крае получило рыболовство, в прибрежных районах Каспийского, Черного и Азовского морей и низовьях р. Терек и Кубань. Вводились ценные породы рыб — осетр, белуга, стерлядь, рыбец. Доходы от рыболовства в Кизлярском уезде в середине XIX в. достигали 300 тыс. руб.

Особенно большое развитие получили обработка винограда, изготовление вин и виноградной водки. Крупными центрами виноделия были Дербент, Кизляр. В Кизляре в 1846 г. выделяли 1 150 328 ведер вина. К 30-х годам с кизлярским вином начали конкурировать вина Ставропольского уезда. В селении Прасковья в 1837 г. было изготовлено 27 тыс. ведер высокосортного вина, во многом опередившего кизлярское вино. Зато в Кизляре в это время стали гнать виноградную водку, пользовавшуюся большим спросом на внутреннем рынке. Достаточно сказать, что только за 5 лет (с 1831 по 1835 г.) было вывезено 615 978 ведер кизлярской водки на 1 254 842 руб.

В первой половине XIX в., в связи с присоединением Северного Кавказа к России и переселением большого числа русского населения, еще более укрепилась взаимосвязи горских народов с русским населением Северного Кавказа, еще более заметным стало хозяйственное заимствование и взаимовлияние культур. Общаясь постоянно с русским населением, горские народы, особенно переселившиеся в равнинные места, стали увеличивать посевы, перенимать от русских более совершенные приемы полеводства, более высокую технику земледелия, стали применять озимые посевы, высевать новые для них культуры (гречиху, рожь, пшеницу, подсолнухи). Повысилась техника пчеловодства. Для выкачивания меда уже не применяли выкуривание пчел серой, сохраняя, таким образом, пчелиные семьи.

Немаловажную роль в развитии сельского хозяйства в исследуемом регионе сыграло Кавказское Общество Сельского Хозяйства. Своим основанием оно обязано наместнику Кавказскому, генерал-фельдмаршалу, светлейшему князю Михаилу Семеновичу Воронцову. Страстный любитель сельского хозяйства он не мог остаться равнодушным к состоянию сельского хозяйства с его прекрасным климатом. До учреждения Общества, на Кавказе существовали: опытная ферма и несколько казенных садов, устроенных в разных пунктах края, где, по личному распоряжению наместника, проводимы были сельскохозяйственные опыты, появились частные владельцы. Следует отметить, что появление общества было не по добровольному соглашению местных землевладельцев, а явилось следствием административных соображений, как мера правительственная, вызванная желанием скорейшего развития и улучшения в крае сельского хозяйства и отраслей промышленности.

Согласно первому параграфу, Устава Кавказского Общества Сельского Хозяйства основной целью организации было улучшение сельского хозяйства в Кавказском крае. Возделывание и улучшение садовых растений уже существующих и введение новых, обещающих видимую пользу.

По мере увеличения средств, Общество распространило свои действия и на следующие предметы: возможное улучшение механической и строительной части в местных хозяйствах, применение статистики и других вспомогательных наук на сельскохозяйственных занятиях, и распространение сведений об общедоступных средствах к сохранению народного здоровья.

Для достижения поставленных целей Обществом согласно уставу были проведены работы в следующих направлениях:

- 1) Учреждены в среде своей чтения, беседы, совещания;
- 2) Приняты меры по улучшению по всем родам сельскохозяйственной промышленности;
- 3) Приобретение лучших семян и растений, а также образцы усовершенствованных машин и орудий;
- 4) Издание периодических и других сочинений, по части сельского хозяйства в России и за – границей, которые могут иметь полезные применения в хозяйстве Кавказского края;
- 5) Производство опытов по сельскохозяйственным нововведениям;

Кавказское Общество Сельского Хозяйства состояло из лиц, добровольно соединяющихся для достижения цели. Общество находилось под покровительством наместника Кавказского. В штате имелся президент, вице-президент и другие должностные лица. Центральное, общее управление делами общества принадлежало Совету Общества образуемому в Тифлисе. Согласно «Обзору двадцатипятилетней деятельности Кавказского общества сельского хозяйства с 1845 по 1850 года», первое с чего начинали работу это с устройства выставки местных произведений края, чтобы ознакомить людей с произведениями внутренних губерний России, так как вскоре после выставки в Тифлисе предстояло открытие всероссийской выставки в Санкт- Петербурге и Москве, куда посылали лучшие экспонаты.

Для улучшения в крае садоводства и огородничества, Общество привозило из Крыма и других местностей фруктовые деревья и виноградные лозы, и раздавало их местным хозяевам бесплатно.

Для улучшения в крае полевозделываемых растений, Общество раздавало бесплатно посевные семена кукурузы, риса, пшеницы и заботилось об истреблении сорных трав на полях. Устраивало состязания за лучшую конструкцию плуга.

По виноградарству Общество предложило «сделать описание, если можно с рисунками, всех сортов винограда разводимого в крае».

Общество приняло участие в местных выставках:

Выставка 1857 г.: экспонатов 259; наград 34 (на 7 экспонатов 1 награда);

Выставка 1860 г.: экспонатов 226; наград 67 (на 4 экспоната 1 награда);

Выставка 1861 г.: экспонатов 321; наград 67 (на 5 экспонатов 1 награда);

Выставка 1862 г.: экспонатов 172; наград 24 (на 7 экспонатов 1 награда);

Выставка 1863 г.: экспонатов 412; наград 96 (на 4,5 экспоната 1 награда);

Князь А.И. Барятинский озвучил свое мнение об обществе, что «возбудить в народе соревнование возможно не одними лишь наградами, но также и предоставлением ему возможности самому сравнивать себя со своими конкурентами и поверить самому себе» поэтому «необходимо учредить выставку постоянную».

Также в двух всемирных выставках - в Турции в 1885 г. и лондонской в 1862 г., кавказские производители представили новые изделия из хлопка, шелка, шерсти.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, следует отметить, что включение Северного Кавказа в состав России наперекор имперской политике в исследуемом регионе имело прогрессивное значение. Были созданы благоприятные условия для безопасности и ускоренное развитие экономики края, что способствовало сближению с русским народом и хозяйственным успехам региона. Расширение распашки, благоприятные почвенно-климатические условия, позволяли заниматься земледелием во всевозрастающих размерах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гмелин С. Г. Путешествие по России. СПб.. 1785. Ч. 3. С. 20.
- Гаибов Н.Д. О земельном устройстве горских племен. Приложение 9. Тифлис, 1905.
- Гранкин Ю.Ю. Северный Кавказ и его колонизация Россией в 30-90 годы XVIII века. Пятигорский гос. лингвистический ун-т. Пятигорск: Пятигорский гос. лингвистический ун-т, 2006. 161 с.
- Доде З. В. Традиции и быт народов Северного Кавказа в первой четверти XX века глазами творческой интеллигенции. Историко-археологический альманах [Армавирского краеведческого музея]. Вып. 5: 1999. С.117-127.
- Ибрагимова З. Х. Горцы. Акад. наук ЧР, Комплекс. НИИ РАН, Ин-т востоковедения РАН. Москва: Пробел, 2010. 336 с.
- Казначеев А.В. Пути казачье-крестьянского переселенческого движения на Северный Кавказ. Москва: Молодая гвардия, 2005. 50 с.
- Колодеев Х.И. Обзор действий наместника кавказского для развития сельского хозяйства с 1845 по 1850 год. Тифлис: тип. Г. Гулиянца, 1851. 102 с.
- Обзор двадцатипятилетней деятельности Кавказского общества сельского хозяйства (1850-1875). Тифлис: тип. Гл. упр. наместника кавк. 1875. 683 с.
- Старые черкесские сады: ландшафт и агрикультура Северо-Западного Кавказа в освещении русских источников, 1864-1914 : Т. 2. 444 с.
- Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера. М.: «АИРО–XXI». 2008. 456 с.
- Устав Кавказского общества сельского хозяйства. Тифлис. 871.
- Фадеев А.В. Очерки экономического развития степного Предкавказья в дореформенный период. Ин-т истории. Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1957. 259 с.
- Шкарлупина Г.Д. Капиталистическая модернизация на Северном Кавказе в пореформенный период (1861-1917): Директ-Медиа, 2014. 248 с.
- Чекменев С. А. Социально-экономическое развитие Ставрополя и Кубани в конце XVIII и в первой половине XIX века. Пятигорск, 1967. 352 с.

AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN THE NORTH CAUCASUS IN THE XIX CENTURY

Psikhomakhova, Aminat Rashidovna¹

¹Candidate of Historical Sciences, State Budgetary Professional Educational Institution of the Moscow Department of Health "Medical College №. 5", 4-a, Nakhimovsky Prospekt, Moscow, Russia, E-mail: 17092003b@gmail.com

Abstract

The article deals with the peculiarities of agricultural development in the North Caucasus and the policy of the Russian Empire on the management of territories in the XIX century. The reasons for the integration policy pursued by tsarism in the Caucasus are also studied. Special attention is paid to the main directions of agro-industrial development of the region.

Keywords: government, tsarism, Caucasus, pre-reform period, peasants, farming, resettlement.

REFERENCE LIST

Gmelin S. G. Puteshestvie po Rossii. SPb.. 1785. CH. 3. S. 20.

Gaibov N.D. O zemel'nom ustrojstve gorskih plemen. Prilozhenie 9. Tiflis, 1905.

Grankin YU.YU. Severnyj Kavkaz i ego kolonizaciya Rossiej v 30-90 gody XVIII veka. Pyatigorskij gos. lingvisticheskij un-t. Pyatigorsk: Pyatigorskij gos. lingvisticheskij un-t, 2006. 161 s.

Dode Z. V. Tradicii i byt narodov Severnogo Kavkaza v pervoj chetverti XX veka glazami tvorcheskoj intelligencii. Istoriko-arheologicheskij al'manah [Armavirskogo kraevedcheskogo muzeya]. Vyp. 5: 1999. S.117-127.

Ibragimova Z. H. Gorcy. Akad. nauk CHR, Kompleks. NII RAN, In-t vostokovedeniya RAN. Moskva: Probel, 2010. 336 s.

Kaznacheev A.V. Puti kazach'e-krest'yanskogo pereselencheskogo dvizheniya na Severnyj Kavkaz. Moskva: Molodaya gvardiya, 2005. 50 s.

Kolodeev H.I. Obzor dejstvij namestnika kavkazskogo dlya razvitiya sel'skogo hozyajstva s 1845 po 1850 god. Tiflis: tip. G. Guliyanca, 1851. 102 s.

Obzor dvadcatipyatiletnej deyatel'nosti Kavkazskogo obshchestva sel'skogo hozyajstva (1850-1875). Tiflis: tip. Gl. upr. namestnika kavk. 1875. 683 s.

Starye cherkesskie sady: landshaft i agrikul'tura Severo-Zapadnogo Kavkaza v osveshchenii russkih istochnikov, 1864-1914 : T. 2. 444 s.

Tornau F.F. Vospominaniya kavkazskogo oficera. M.: «AIRO–XXI». 2008. 456 s.